

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20681226>

“ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ И СОХРАНЕНИЕ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ”

D.A.Mamaeva, B.Kh.Islamov, M.A.Fattakhov

Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы и перспективы переработки текстильных отходов как важного направления ресурсосбережения и охраны окружающей среды. Проведен анализ влияния механических и физико-химических воздействий на структуру и свойства текстильных волокон в процессе их вторичной переработки. Показано, что изменение анизотропии и морфологической структуры волокон при обработке в различных средах оказывает существенное влияние на их физико-механические, сорбционные и эксплуатационные характеристики.

Ключевые слова: текстильные отходы, вторичная переработка, волокнистые полимеры, натуральный шелк, хлопковое волокно, измельчение, упруго-деформационное воздействие, дисперсные порошки, ресурсосбережение, рециклинг.

Сохранение физико-химических характеристик текстильных волокон при их переработке является одной из актуальных задач современной текстильной промышленности. Особенности строения волокон определяются высокой степенью ориентации макромолекул, которая оказывает непосредственное влияние на механические свойства материалов, включая прочность, упругость, эластичность и способность к деформации. Воздействие различных технологических сред, химических реагентов и механических нагрузок может приводить к изменению надмолекулярной структуры волокон и характера межмолекулярных взаимодействий. В результате изменяются эксплуатационные показатели текстильных материалов, такие как прочностные характеристики, сорбционная способность, красильные свойства и устойчивость к внешним воздействиям [1].

В последние годы проблема накопления текстильных отходов приобрела глобальный характер. По оценкам специалистов, ежегодно в мире образуется около 92 млн тонн текстильных отходов, включая непроданную продукцию, а к 2030 году данный показатель может увеличиться до 134 млн тонн [1, 4]. Несмотря на то что существующие технологии позволяют перерабатывать до 95

% текстильных материалов, фактический уровень их повторного использования остается относительно низким и не превышает 13 %.

Повышение эффективности использования текстильных отходов возможно за счет внедрения технологий их повторной переработки непосредственно на предприятиях текстильной отрасли, создания специализированных производств по регенерации вторичного сырья, а также разработки новых видов продукции с высоким содержанием переработанных материалов. Вместе с тем переработка некоторых видов отходов, в частности обрезков шелковых тканей, двойных и гренажных коконов, по-прежнему остается сложной технологической задачей вследствие их низкой способности к разрыхлению [6, 7].

Существенные трудности связаны не только с переработкой отходов, но и с организацией их сбора, сортировки и предварительной подготовки. Для эффективного вовлечения вторичного сырья в производственный цикл требуется совершенствование методов его модификации, создание специализированного оборудования и расширение ассортимента изделий, изготавливаемых на основе переработанных материалов.

К текстильным отходам относятся как производственные остатки в виде волокон, нитей, пряжи, лоскутов и обрезков материалов, так и отходы потребления, представленные изношенными изделиями бытового назначения. По составу сырья такие отходы подразделяются на три основные группы: натуральные, химические и смешанные. К первой группе относятся отходы хлопка, шерсти, льна и шелка, а также бывшие в употреблении изделия из натуральных тканей. Во вторую входят синтетические и искусственные волокна, нити и материалы на их основе. Третья группа представлена комбинированными материалами, содержащими одновременно натуральные и химические компоненты.

Независимо от происхождения отходов их переработка начинается с операций подготовки и разрыхления. Масштаб подготовительных работ определяется степенью загрязнения материала, его составом и местом образования в технологическом процессе. В дальнейшем могут использоваться механические, физические либо химические методы переработки [3, 8].

Наиболее сложными для переработки являются смешанные текстильные отходы. Это обусловлено несовместимостью различных полимерных компонентов, входящих в их состав, что требует их предварительного разделения. Дополнительной проблемой является отсутствие эффективной системы сбора использованных текстильных изделий у населения. По этой

причине объем переработки смешанных текстильных отходов остается крайне незначительным.

Традиционно значительная часть текстильных отходов подвергается захоронению или сжиганию. Однако данные методы сопровождаются существенными экономическими затратами и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Стоимость утилизации волокнистых полимеров значительно превышает расходы на уничтожение большинства других промышленных отходов, что делает поиск альтернативных способов обращения с ними особенно актуальным.

Наиболее перспективным направлением считается вторичное использование волокнистых материалов. Экономическая эффективность переработки обусловлена не только снижением затрат на утилизацию, но и возможностью получения дополнительного сырья для различных отраслей промышленности. Кроме того, повторное использование отходов способствует уменьшению экологической нагрузки и сокращению потребления первичных ресурсов.

Современные методы переработки волокнистых полимеров условно подразделяются на механические и физико-химические. Для получения порошкообразных продуктов широко используются процессы измельчения. Эффективность данного процесса во многом определяется конструкцией оборудования и системой отвода тепла, поскольку значительная часть энергии, затрачиваемой на разрушение материала, переходит в тепловую форму.

Перспективным методом переработки полимерных и волокнистых отходов является упруго-деформационное измельчение, позволяющее получать высокодисперсные порошковые материалы при температурах, близких к области фазовых переходов термопластов [2, 5, 9]. В качестве объектов исследования используются отходы натурального шелка, шерсти, хлопка, кенафа и их композиции с термопластичными полимерами.

Установлено, что изменение соотношения компонентов в композициях на основе полиолефинов и натуральных волокон оказывает существенное влияние на дисперсность получаемых порошков. Содержание волокнистого наполнителя может изменяться в широком диапазоне — от 20 до 80 %. При этом для всех исследованных типов волокон удастся получить порошковые материалы, однако размеры частиц зависят от природы волокна и условий переработки.

Исследования морфологии измельченной целлюлозы показали, что интенсивное механическое воздействие приводит к разрушению аморфных областей структуры. После обработки исчезает характерная складчатость поверхности, появляются отдельные микротрещины и сферические частицы,

склонные к агрегации. Одновременно отмечается увеличение количества гидроксильных групп, что свидетельствует об изменении доступности функциональных участков макромолекул.

Полученные результаты показывают, что упруго-деформационное воздействие обеспечивает эффективное измельчение целлюлозных материалов при сохранении основных структурных особенностей и эксплуатационных характеристик исходного сырья. Аналогичные результаты были получены и для волокон натурального шелка. Введение небольших количеств термопластов способствует сохранению кристаллической структуры шелковых волокон и улучшению технологических свойств образующихся порошков.

Таким образом, вторичная переработка текстильных отходов представляет собой эффективное направление ресурсосбережения и экологической безопасности. Совершенствование технологий регенерации волокнистых материалов позволит значительно расширить масштабы их повторного использования, снизить потребление первичного сырья и уменьшить негативное воздействие текстильной промышленности на окружающую среду.

References:

1. Azanova A.A., Khisamiyeva L.G. Textile Waste Processing Technologies: Problems and Prospects // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti*. 2023. № 3(405). Pp. 257-263.
2. Akhmetkhanov R. M., Kolesov S.V., Nagumanova E.I, Kabalnova N.N., Zaikov G.E. // *Journal of Applied Polymer Science*, 99, 6, 2885-2887 (2005).
3. Artemov, A.V. Textile waste: processing and unresolved problems Text. / A.V. Artemov // *LegPromBusiness Textiles*. 2003. - № 1. -Pp. 23-24.
4. Bos H. L., Harmsen P. Textiles for Circular Fashion. Part 1: Fibre Resources and Recycling. Wageninge: Options Wageningen Food & Biobased Research, 2020.
5. Enikolopyan N. S., Fridman N. S., "To the question of the mechanism of elastic-deformation grinding of polymeric materials," // *Dokl. Academy of Sciences of the USSR*. 1986. Vol. 290. № 2. S. 379.
6. Frolova I.V., Ishanova N.S. Improvement of technology of regeneration of textile fibers from waste in the form of a flap // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti*. 2016. № 4(364). Pp. 82...86.
7. Gerasimovich E.M. Problems and prospects of secondary processing of textile industry waste // *Actual problems of humanities and natural sciences*. 2016. No. 5-1. pp. 79...82.

8. Golov R.S., Kostygova L.A., Smirnov V.G. The use of textile waste: analysis of the state and prospects of development // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti*. 2021. № 5 (395). Pp. 241...250.

9. Islamov B., Tashpulatov S., Nutfullaeva Sh., Kholiqov K., Nutfullaeva L. Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them (PTLICISIWS-2022). Scopus Web of Science indexed. AIP Conference Proceedings Vol. 2789. New York, 2023. 040122-1-5.

10. Islamov B.Kh., Fattahov M. A. Viscosity properties of aqueous solutions of natural silk waste compositions. // *The American Journal of Engineering and Technology*. 2022. V. 04, I. 02, Pp. 1-4.

11. Islamov B.Kh., Mamaeva D.A., Vakhobov K.I. Solid phase dissolution fibroin of natural silk // *The American Journal of Engineering and Technology USA*. 2023. Vol. 05, Issue 01. Pp: 01-06.